

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА»

Qanatova Asel Quat qizi

Berdaq nomidagi QDU tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Каракалпаки - один из древнейших коренных тюркоязычных народов Средней Азии. Важным источником исследования ранних этапов истории народностей Приаралья стало археологическое изучение древней дельты Амударьи и Сырдарьи. Происхождение каракалпакского народа соотносят к древнему периоду народности массагетов.

Согласно утверждениям Л.Н.Гумилёва, массагеты жили в VI веке до нашей эры, на территории Аральского моря и озера Балкан. Основным занятием было скотоводство. Выращивали лошадь, верблюд, коз, овец. Также занимались рыболовством, в частности ловили рыб с озёр и рек.

Массагеты жили на правом берегу Сырдарьи, именно на месте пролива в Аральское море. Там каракалпаки основали город Жанкент, который позже становится центром. Немного позднее огузы, численность которых намного превышала каракалпаков захватили город Жанкент. Массагеты были вынуждены отступить на берега Амударьи, нижнее течение Аральского моря. Массагеты и здесь занимаются скотоводством, рыболовством.

В источнике «Авесто» есть упоминание про то, что в Хорезме массагетов называли «народ, питающийся рыбой». Этот факт также подтверждает Страбон. На территорию массагетов из восточной части Ирана в II веке до нашей эры переселяются Саки.

Численность Саков намного превышала массагетов, и они были более адаптированы, в результате чего происходит ассимиляция между двумя народностями. Поэтому древними предками каракалпаков считаются саки-массагетов. Позже народ саков-массагетов подразделяются на несколько групп, из гор Урала добывали золото, серебро, свинец, железо, олово. Русские долгое время не могли определить кому принадлежат эти месторождения, после проведённых исследований было выявлено, что они принадлежат тюркоязычным народам.

Саки-массагеты говорили на языке Ирана (персов). Народ Хорезма тоже говорил на этом языке. Об этом говорит в своём труде Л.С.Толстова, в

частности она упоминает, что хорезмийцы говорили на языке иранцев, существовал специальный раздел иранского языка хорезмийцев.

Каракалпаки входят в состав тюркоязычного народа. Как было выявлено академиком Н.А.Баскаковым, каракалпакский язык относится к тюркоязычному, раздела кипчак. Яркими археологическими памятниками, вероятно, оставленными сако-массагетами VII-V вв. до н.э., являются курганные могильники Тагискен и Уйгарак в низовьях Сырдарьи, обнаруживающие в погребальном обряде и инвентаре связи с савроматской культурой Приуралья и с культурой южных земледельческих районов Средней Азии.

Литература:

1. М.К.Нурмухамедов, Т.А.Жданко, С.К.Камалов «Каракалпаки», «Фан»-Ташкент; 1971. 122с.
2. Академия Наук Узбекской ССР Каракалпакский филиал Институт истории, языка и литературы им.Давкараева «Этнография Каракалпаков. XIX-начало XX века» (Материалы и исследования) «Фан»- Ташкент; 1980. 266с.